

Distribuição Potencial de *Sturnus vulgaris* (Aves, Passeriforme), uma Espécie Exótica-Invasora no Brasil

Pôster

Carmen Luiza Mazzini Tavares¹ e Pedro Maria Abreu Ferreira¹

Palavras-chave: modelos de distribuição de espécies, maxent, invasão biológica, mudanças climáticas, ciência cidadã

O estorninho, *Sturnus vulgaris* (Linnaeus, 1758), é uma espécie de passeriforme que pertence à família Sturnidae. Está na lista das 100 espécies invasoras mais prejudiciais do mundo. São introduzidos pela ação humana, ampliando sua distribuição geográfica tornando-se autossustentáveis. Na América do Sul, os primeiros registros são da Argentina (1987), Uruguai (2008) e Brasil (2014). No Brasil, a informação mais abundante são registros de ocorrência com dados incompletos e poucos estudos que abordem o seu papel ecológico. Modelos Bioclimáticos são utilizados para abordar questões ecológicas, incluindo aquelas relacionadas a espécies invasoras. Primeiro, é necessário verificar a tendência de crescimento populacional do estorninho por meio de ferramentas analíticas e gerar predições espaciais e temporais no Brasil. Além disso, modelar o nicho ecológico do estorninho no Brasil gerando mapas de distribuição potencial baseados na adequabilidade ambiental para a ocorrência da espécie no presente e também estimando a potencial distribuição no futuro para os anos até 2050. Sugere-se, ainda, a atualização dos mapas de ocorrência da BirdLife Internacional e IUCN com base nos mapas preditivos obtidos com as modelagens para o Brasil. Assim como, sugerir estratégias mitigadoras às entidades governamentais e minimizar os possíveis prejuízos futuros da invasão pela espécie exótica. Serão utilizados dados de ocorrências das plataformas de ciência cidadã com identificação válida, coordenada geográfica, coleções científicas, registros de literatura e comunicação pessoal de outros pesquisadores. Serão utilizadas as 19 variáveis bioclimáticas (2,5 min ~5 km² de resolução espacial), uma variável topográfica e o Índice de Vegetação de Diferença Normalizada. Será aplicado o Fator de Inflação de Variância e as variáveis com valores maiores que 10 serão excluídas. Os modelos de distribuição serão gerados separadamente para o presente e o futuro utilizando o algoritmo MaxEnt.

Agradecimentos: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e ao Laboratório de Ecologia e Interações (PUCRS).

¹ Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), carmentavares2012@icloud.com; pedro.abreu@puers.br